

Défaillances structurelles de digues torrentielles : retour d'expérience et perspectives de synthèse sur l'accidentologie

Structural failure of torrential dykes: feedback and perspectives on accidentology

Yann Quefféléan¹, Clément Missset¹, Damien Kuss², Marc Fouquet³, Jérôme Palisse¹

¹Office National des Forêts - Direction Forêt & Risques Naturels, 9 quai Créqui, 38000 Grenoble, France,

yann.queffelean@onf.fr

²SYMBHI, Syndicat mixte des bassins hydrauliques de l'Isère, 9 Rue Jean Bocq, 38000 Grenoble, France,

damien.kuss@symbhi.fr

³Office National des Forêts – Service RTM des Hautes-Alpes, 5 Rue des Silos, 05000 Gap, France,

marc.fouquet@onf.fr

Résumé

Les systèmes d'endiguement des cours d'eau torrentiels sont soumis à des phénomènes naturels violents caractérisés par un fort transport solide. Les spécificités de ces systèmes et de l'analyse des risques en contexte torrentiel ont été présentées dans une précédente communication. Nous revenons dans cet article plus en détail sur les modes de défaillances par érosions externes et leur analyse, à partir du retour d'expérience sur plusieurs cas de défaillances structurelles de digues torrentielles observées lors de crues en France. Ces exemples sont décrits succinctement afin de mettre en évidence les mécanismes caractéristiques, les observations permettant de les décrire et les données nécessaires à acquérir suite ou durant un événement, sachant qu'il est parfois difficile de déterminer le mécanisme initiateur de la rupture.

En effet, la majeure partie des connaissances sur l'accidentologie porte sur les systèmes d'endiguement fluviaux. La transposition de leurs résultats en contexte torrentiel est généralement peu pertinente du fait de nombreuses spécificités (fortes pentes, types d'écoulement, matériaux constitutifs). Par ailleurs, le contenu des analyses réalisées dans le cadre des études de danger est souvent non adapté et non proportionné au risque réellement induit par certains mécanismes. Les défaillances structurelles par érosion interne sont par exemple bien moindres en contexte torrentiel et particulièrement en bordure de torrent où ce risque est quasi-inexistant. Les érosions externes (érosions par le cours d'eau, affouillements des ouvrages ou érosion par surverse) sont de très loin celles qui prédominent en torrentiel. L'analyse des risques de défaillance devrait donc se concentrer essentiellement sur ces dernières.

À partir de ce constat, nous proposons d'engager une enquête collaborative auprès des gestionnaires de digues, bureaux d'études et autres organismes travaillant sur les systèmes d'endiguement torrentiels pour capitaliser les données accidentologiques de ces systèmes. Une fiche descriptive pour recenser les événements ayant généré une défaillance/rupture des systèmes d'endiguement torrentiels sera proposée en 2024 afin d'élaborer une base de données commune accessible à tous. L'analyse de ces données permettra à terme de fournir une synthèse statistique spécifique au contexte torrentiel sur les modes de défaillance et d'améliorer les connaissances sur les configurations les plus propices à chacun d'entre eux, sur laquelle pourront s'appuyer les bureaux d'études en charge de l'élaboration des études de danger.

Mots-clés

digues, défaillances, torrentiel, accidentologie, Retex

Abstract

Diking systems of torrential rivers are subject to violent natural phenomena characterized by high levels of sediment transport. The specific features of these systems and of risk analysis in a torrential context were presented in a previous paper. In this article, we take a closer look at failure modes caused by external erosion and their analysis, based on feedback from several cases of structural failure of torrential dykes observed during floods in France. These examples are described briefly in order to highlight the characteristic mechanisms, the observations that can be used to describe them and the data that need to be acquired following or during an event, bearing in mind that it is sometimes difficult to determine the mechanism that initiated the failure.

Most of what is known about accidentology relates to lowland river diking systems. The transposition of their results to the torrential context is generally not very relevant due to numerous specificities (steep slopes, types of flow, constituent materials). In addition, the content of the analyses carried out as part of the hazard studies is often inappropriate and not proportionate to the risk actually induced by certain mechanisms. Structural failure due to internal erosion, for example, is much less probable in torrential context, and particularly on the banks of torrents, where this risk is virtually non-existent. External erosion (erosion by the watercourse, scouring of structures or erosion by overflow) is by far the most prevalent process in torrential environments. Risk analysis should therefore focus on it.

Based on this observation, the authors propose to initiate a collaborative survey for dyke managers, design offices and other organisations working on torrential diking systems in order to capitalise on accident data for these systems. A descriptive form will be proposed in 2024 to list events that led to the failure/rupture of torrential diking systems, in order to create a common database available to everyone. The analysis of this dataset will eventually provide a statistical summary of failure modes specific to the torrential context and improve our knowledge about the configurations leading to a given failure mode. Such informations will be useful for design offices responsible for drawing up hazard studies.

Key Words

dykes, failures, torrential, accidentology, feedback

Introduction

Dans le domaine de l'hydraulique fluviale, et surtout dans celui des barrages, des analyses statistiques sur les modes de défaillances existent et ont permis le développement de méthodes intégrant des pondérations entre les différents mécanismes de détérioration (par exemple Digsure [13]).

Ce type d'analyse statistique n'existe pas encore en contexte torrentiel, ce qui conduit souvent à étudier tous les mécanismes de détérioration, sans prendre en compte la probabilité d'occurrence plus ou moins forte des différents mécanismes. Certains modes de défaillance semblent pourtant pouvoir être écartés d'emblée (en le justifiant bien entendu) du fait de leur très faible probabilité d'apparition (par exemple, l'érosion interne en bordure de torrent).

Les recherches historiques que nous avons pu mener lors de nombreux diagnostics de digue ou d'études de danger de systèmes d'endiguement torrentiels et l'observation du fonctionnement d'ouvrages de protection en période de crue (digues, mais aussi protections de berge) mettent en évidence que la très grande majorité des défaillances des systèmes d'endiguement en contexte torrentiel est due à des érosions externes. Après une présentation de la démarche d'analyse de risque que nous proposons, nous présenterons quelques cas de défaillances dues à des érosions externes.

Analyse de risque en contexte torrentiel

Les spécificités des écoulements torrentiels et la démarche générale d'analyse des risques en contexte torrentiel ont été présentées au colloque digue 2019 [9]. Dans un contexte torrentiel où de très nombreux paramètres ne sont pas maîtrisés ou maîtrisables, il paraît très difficile, voire impossible, de donner des probabilités chiffrées de rupture de l'ouvrage, notamment par érosion. Il est donc proposé de retenir une approche d'évaluation parfois plus qualitative que quantitative de la probabilité de défaillance du système d'endiguement, basée sur le croisement des niveaux de sollicitation et de résistance.

Approche multi-scénario

Cette approche utilisée en torrentiel depuis les premières études de danger [3] a été validée par l'arrêté du 30 septembre 2019 qui prévoit en annexe 3 la possibilité d'avoir recours à une démarche multi-scénario « *lorsqu'il n'est pas possible de préciser quantitativement le risque résiduel de rupture* » (art. 11 de l'arrêté).

L'analyse des aléas torrentiels s'appuie ainsi sur la définition de plusieurs scénarios (ou sous-scénarios) qui dépendent des types de phénomènes (charriage, lave), des paramètres hydrologiques (débit de pointe, durée de crue), des facteurs aggravants (flottants, gros blocs, etc.) et des points singuliers favorables aux débordements (ponts, dalots, etc.). De très nombreux scénarios de crue peuvent ainsi être définis. Pour de plus amples détails sur la définition des scénarios et sous-scénarios, le lecteur pourra se référer au § 3.2 du guide [7] dont la démarche est issue de Piton et Al. 2022 [8]. Malgré le nombre élevé de variables et de situations qui peuvent se présenter, il est tout de même recommandé de retenir un nombre limité de scénarios ou sous-scénarios pour limiter l'effort d'étude (proportionnalité du contenu des études en contexte torrentiel en fonction de l'importance des enjeux) et faciliter leur synthèse et la communication. On veillera tout de même à retenir tous les scénarios probables qui amènent à des résultats bien

contrastés, même s'il n'est pas toujours évident (voire impossible) d'attacher une période de retour à certains scénarios du fait du caractère aléatoire de nombreux paramètres.

Évaluation des niveaux de sollicitation

Pour chaque bief hydrauliquement homogène, chaque scénario retenu et chaque mécanisme de détérioration (érosion externe, surverse, etc.), les niveaux de sollicitation sont évalués selon une échelle à cinq voire six niveaux (nul, très faible, faible, moyen, fort, très fort). L'évaluation se fait de préférence quantitativement lorsque cela est possible (niveau d'écoulement dans un chenal étroit...), soit semi-quantitativement en ayant recours à des grandeurs caractéristiques (contrainte tractrice, ordre de grandeur des vitesses, gradient hydraulique, etc.) ou à défaut qualitativement (effet des flottants par exemple). La classe de sollicitation "très forte" devrait être réservée aux cas les plus sévères (et non à des vitesses supérieures à 1-2 m/s qui sont quasiment toujours dépassées en torrentiel).

Évaluation des niveaux de résistance

Pour chaque bief structurellement homogène, les niveaux de résistance sont évalués soit quantitativement quand on peut se référer à une grandeur mesurable (par exemple la profondeur de protection parafouille) ou qualitativement (état de la protection) selon une échelle à cinq niveaux (très faible, faible, moyen, fort, très fort) pour chaque mécanisme de détérioration.

Probabilité de défaillance

Le croisement entre les niveaux de sollicitations et de résistance se fait donc au final pour chaque bief hydrauliquement et structurellement homogène, pour chaque scénario et chaque mécanisme de détérioration, ce qui peut conduire à une décomposition en de très nombreux tronçons du système d'endiguement et une multiplicité de situations à prendre en compte. Il s'agit donc bien d'une adaptation de la démarche d'analyse de risques, mais pas d'une simplification. On a donc tout intérêt à écarter dès le départ certain(s) mécanisme(s) de détérioration si cela est justifié.

Par rapport à l'arrêté qui propose une grille avec 3 classes (tout en précisant que c'est un minimum), nous utilisons pour notre part une échelle à 5 niveaux, voire 6 pour le niveau de sollicitations (lorsqu'il n'y a aucune sollicitation, on ajoute alors un niveau de sollicitation nul).

TABLEAU 1. Grille d'évaluation de la probabilité de défaillance - Équivalence entre valeurs semi-quantitatives et probabilité qualitative pour les probabilités conditionnelles de défaillance.

Probabilité de défaillance		Niveau de sollicitation					Probabilité conditionnelle de défaillance		Scénario 1 Scénario 3
		Très Faible	Faible	Moyenne	Forte	Très Forte	En pourcentage	Qualification subjective	
Niveau de résistance	Très Forte	Très Faible	Très Faible	Faible	Faible	Moyen	P < 1%	Très Faible	↓ ↓ ↓ ↓ ↓
	Forte	Très Faible	Faible	Faible	Moyen	Moyen	1 % < P < 5 %	Faible	
	Moyenne	Faible	Faible	Moyen	Moyen	Fort	5 % < P < 50 %	Moyen	
	Faible	Faible	Moyen	Moyen	Fort	Fort	50 % < P < 95 %	Fort	
	Très Faible	Moyen	Moyen	Fort	Fort	Très Fort	P > 95 %	Très Fort	

Les "seuils" de probabilité résiduelle définis par l'arrêté du 7 avril 2017 correspondent ainsi à une probabilité conditionnelle de défaillance "faible" pour le(s) scénario(s) 1 "niveau de protection" (risque résiduel inférieur à 5 %) et forte pour le(s) scénario(s) 3 "niveau de danger".

Si l'usage d'une grille à 3 niveaux proposé par l'arrêté de 2019 peut paraître à première vue plus simple, elle conduit dans la pratique à des résultats trop binaires, laissant peu de latitude aux chargés d'études. Cela conduit souvent à des niveaux de protection bas sur de nombreux tronçons sans que l'on puisse facilement déterminer les tronçons les plus critiques ou mettre en évidence l'intérêt de travaux sur le niveau de protection. Les résultats obtenus sont au final moins intéressants et moins instructifs pour le maître d'ouvrage.

Mécanisme de détérioration prépondérant en contexte torrentiel : les érosions externes

Les dégradations observées sur les digues torrentielles résultent majoritairement d'érosions externes directes du parement coté cours d'eau pouvant s'étendre à l'ensemble du corps de digue. Les érosions externes regroupent tous les mécanismes qui provoquent une dégradation de la surface extérieure de la digue (partie en remblai et/ou en fondation). On distingue généralement les érosions externes :

- par attaques directes par le cours d'eau (dénommées par la suite "érosions latérales") du parement/remblai de la digue (talus coté cours d'eau torrentiel) ;
- par affouillement du pied de digue ou de sa fondation ;
- par surverse ;

Les érosions latérales et les affouillements sont parfois confondus, car il s'agit du même mécanisme, la seule distinction est la partie de l'ouvrage impactée. Les contextes qui favorisent l'un ou l'autre peuvent en revanche être différents.

Érosions latérales (érosion du remblai de la digue par les écoulements torrentiels)

Les érosions latérales peuvent se produire dès que l'écoulement rentre en contact d'un talus de digue non protégé. Elles sont amplifiées par :

- les divagations du cours d'eau, notamment dans les zones de dépôt (cf. figure 1) ;
- la présence d'obstacle(s) dans le lit (arrêt intempestif de flottants, de gros blocs, basculement d'arbres dans le lit, débris, etc.) (cf. figure 2) ;
- la déviation des écoulements depuis la rive opposée où existe un "point dur" (versant, affleurement rocheux, végétation, etc.) (cf. figure 3) ;
- un extradados marqué ;
- un rétrécissement excessif du chenal endigué.

Dans les deux cas de la figure 1, l'ouverture de la brèche résulte des divagations du cours d'eau, le niveau d'écoulement durant la crue n'est pas monté bien plus haut que le niveau des dépôts observables post-crue (quelques décimètres tout au plus). La durée de la crue a été trop courte et le niveau de mise en charge trop faible pour qu'une érosion interne ait pu se développer. Le mécanisme de détérioration à l'origine des brèches est donc bien une érosion externe par le cours d'eau. Dans le cas du torrent de Réallon, la brèche s'est formée en moins d'une demi-heure d'après les observateurs locaux.

FIGURE 1. Exemples de rupture de digue par érosions latérales (à gauche à Réallon - crue du torrent de Réallon - 2006) et dans le Queyras (crue du Guil - 2000).

Le cas illustré sur la figure 2 rappelle l'importance d'une reconnaissance et d'une analyse poussée du milieu extérieur pour repérer tous les points singuliers de ce dernier susceptibles d'influencer les écoulements en crue. Lors de la crue du Buëch en novembre 2002, les écoulements ont arraché de grands ligneux, qui s'étaient développés en bordure du Buëch sur la rive opposée du système d'endiguement. Ceux-ci ont basculé dans le lit déviant les écoulements contre la digue et provoquant l'ouverture d'une brèche.

FIGURE 2. Brèche par érosion externe de la digue du Buëch à la Faurie (05) en novembre 2002.

Dans le cas de la digue du Var à Guillaume en 1994 (cf. figure 3), c'est un affleurement rocheux présent sur la rive opposée qui renvoie les écoulements quasi-perpendiculairement à la digue.

Niveau de sollicitations des érosions latérales

Le niveau de sollicitations est évalué classiquement à partir de grandeurs telles que la vitesse ou la contrainte hydraulique. De nombreux paramètres vont influencer les écoulements et conduire à une augmentation significative des valeurs de vitesses ou de contraintes moyennes souvent retenues en considérant un écoulement homogène sur toute la section. Il faut notamment prendre en compte des facteurs aggravants qui peuvent avoir un impact sur l'écoulement en crue (flottants, singularités, obstacles ...).

Dans un lit large par exemple, il faut considérer que l'écoulement peut se concentrer en un ou plusieurs bras [9] (avec un coefficient de forme L/H - Largeur/Hauteur du chenal actif - compris par précaution entre 10-12) où les vitesses et contraintes seront bien plus fortes qu'en considérant un étalement sur toute la largeur.

FIGURE 3. Brèche par érosion externe de la digue du Var à Guillaume (06) en novembre 1994.

En divaguant, l'orientation des écoulements peut être modifiée et venir impacter perpendiculairement le parement de digue (le terme d'érosions "latérales" n'est pas forcément le plus adapté dans ce cas, puisque l'érosion est alors plutôt frontale). Les contraintes sur la structure sont alors beaucoup plus fortes avec possibilité d'apparition d'un affouillement au droit et à l'aval immédiat du "point d'impact" et ce, même si celui-ci est dans une zone plutôt propice à l'engravement.

Les érosions sont paradoxalement bien moins marquées avec des laves torrentielles boueuses qui déposent une couche de boue sur le parement (« respect » de la berge) en s'écoulant. Le niveau de sollicitation à l'érosion externe (y compris en cas de surverse) est donc plutôt faible en présence de laves torrentielles. Ce sont les écoulements plus liquides qui suivent les bouffées de laves qui peuvent être érosifs, mais les érosions sont en général limitées du fait de leur faible débit et de leur durée réduite d'écoulement. Il faut tout de même être vigilant à certaines situations défavorables : présence de coudes marqués, fortes chutes, érosion par le front granulaire s'il est constitué de gros blocs, déviation possible suite à l'arrêt de gros blocs...

Affouillement des ouvrages (érosion de la fondation de la digue par le cours d'eau)

Les ouvrages peuvent être affouillés :

- suite à une incision localisée ou généralisée du lit (érosion régressive, basculement de pente) ;
- lorsque l'écoulement est en contact direct avec le pied de digue, notamment lorsque le lit est très étroit (rapport $L/H < 5-10$) ; dans des zones de survitesses (rétrécissements marqués ou le long d'ouvrages au parement très lisse) (cf. figure 4) ;
- à l'extrados des coudes (distribution des vitesses non uniformes, courants secondaires hélicoïdaux) ; à la chute d'un seuil transversal (développement d'une "fosse" d'affouillement) ;

- lorsqu'un obstacle à l'écoulement se produit et renvoie les écoulements contre la digue (écoulements qui arrivent perpendiculairement ou de biais contre la digue) (cf. figure 3) ;
- lorsque le parement de la digue est protégé sans mise en place de protection parafouille (en durcissant la berge, ceci accroît les phénomènes d'affouillement en pied).

FIGURE 4. Digue du Gave de Cauterets à Pierrefitte (65) – Affouillement de la digue rive gauche dans la zone la plus étroite lors de la crue de juin 2013.

Le sous-cavage des ouvrages provoqué par l'affouillement de leurs fondations est une des causes principales d'effondrement d'ouvrages rigides et de déstabilisation des carapaces de protection en enrochements, bien plus que les chocs et impacts dynamiques.

Pour l'éviter, il est nécessaire de disposer d'un dispositif parafouille pérenne qui peut être un sabot parafouille constitué de plusieurs couches d'enrochements (avec des blocs plus gros en périphérie) pour qu'ils soient bloqués les uns contre les autres et pour éviter que les blocs ne roulent en fond. Les petits sabots de faible volume (par exemple $1,5\text{ m} \times 1,5\text{ m}$ ou $2\text{ m} \times 2\text{ m}$) ne sont constitués que de quelques blocs, dès que le premier en pied bouge, les blocs se retrouvent rapidement sur une seule rangée et vont donc se déplacer à moyen terme. Il faut impérativement mettre en place un volume important de blocs dans le sabot. Trop souvent, on oublie que la pérennité des protections (y compris la carapace de protection) repose essentiellement sur le maintien en place de la recharge granulaire en pied.

Niveau de sollicitation par affouillement

L'évaluation du niveau de sollicitation revient à déterminer la profondeur d'affouillement prévisible en crue. L'analyse du profil en long et la modélisation de l'évolution du fond lors d'une crue érosive (simulation avec apports faibles en matériaux solides à l'amont) permettent d'évaluer le risque d'enfoncement généralisé du lit. Sur des systèmes d'endiguements anciens, le profil en long du lit s'est généralement déjà adapté au fil du temps, plutôt en s'incisant. Il faut alors analyser l'impact éventuel d'aménagements récents ou la rupture d'un ouvrage de stabilisation du lit (la destruction d'un seuil transversal qui pourrait générer une érosion régressive en amont).

Pour les affouillements localisés, plusieurs approches peuvent être utilisées selon le cas de

figure (contraction marquée, extrados d'un coude [12], aval d'un seuil, sur les tronçons rectilignes ou intrados des coudes).

Surverse

Les débordements par surverse se produisent plutôt sur les zones propices au dépôt (cône, zone de confluence, amont d'une contraction marquée, rupture de pente, extrémité aval d'un système d'endiguement, etc.) suite à l'engravement partiel ou total du lit ou suite à une obstruction du lit par des flottants ou des gros blocs en cas de laves torrentielles. La surverse ne provoque pas forcément l'ouverture d'une brèche en cas d'apport massif de matériaux (cf. figure 5).

Le débordement par surverse de la digue de Pierrefitte (65) est intéressant, car il souligne le caractère non univoque des crues. La crue d'octobre 2012 "plutôt liquide" a affouillé les fondations de la digue et l'eau a inondé la zone protégée en passant par dessous ce mur. En juin 2013, les apports solides ont été massifs. Ils se sont déposés dans cette zone où le lit s'élargit après un passage très contraint en amont (figure 4), provoquant un engravement total du lit et une surverse par-dessus la digue. Les deux crues ont eu un débit de pointe relativement équivalent, mais des évolutions morphologiques radicalement opposées.

Niveau de sollicitation par surverse

Dans un premier temps, il convient d'évaluer s'il y a un risque de surverse en tenant compte du transport solide et de facteurs aggravants dans la détermination du niveau atteint en crue (type de transport solide : laves ou charriage, utilisation des lois de comportement adaptées, en cas de charriage utilisation d'un outil de modélisation 1D de l'évolution du fond, tel que Evofond [4]). Il est prudent de prendre en compte les incertitudes dans l'évaluation de différents niveaux en retenant une marge de sécurité supplémentaire (revanche).

Les débordements limités de laves torrentielles par-dessus les digues sont en général peu pénalisants pour le remblai. Si le volume de laves débordant est réduit, l'écoulement va rapidement s'arrêter sous forme de bourrelets latéraux ou de lobe frontal. Les écoulements plus liquides qui suivent les bouffées de laves, et qui peuvent divaguer suite à l'obstruction du chenal sont plus érosifs. Cependant, leur débit reste relativement faible ce qui limite les érosions.

FIGURE 5. Surverse sans rupture suite à l'engravement du lit de la ravine des Papates à Durand (Hyacinthe 1980) © DEAL Réunion.

Prise en compte des flottants

L'évaluation des interactions entre flottants et ouvrages et l'évaluation des probabilités de blocage restent en pratique relativement subjectives bien que des avancées récentes aient été faites dans ce domaine [10]. On citera par exemple des outils de modélisation 2D intégrant le transport de flottants (modèle espagnol Iber, [11]), des approches basées sur des retours d'expériences lors de crues torrentielles [6] ou d'expérimentation en laboratoire [5, 2]. Ces avancées sont synthétisées dans le guide français traitant la problématique des flottants [10]. Malgré ces avancées, il est illusoire d'anticiper toute la complexité de la nature. Avant tout, certaines configurations défavorables doivent être bien identifiées : ponts étroits, surbaissés ou avec piles, méandres brusques, seuils ou barrages, contractions brusques du lit, etc.

Autres mécanismes de défaillance

Les autres mécanismes de défaillance ont été évoqués dans notre précédente communication [9] ou dans les parties « spécificités torrentielles » du guide [14]. Certains mécanismes (érosion interne, impact dynamique) sont mineurs, voire marginaux en contexte torrentiel d'après notre retour d'expériences. D'autres (instabilité de talus, rupture brutale d'ouvrage rigide) sont généralement initiés par des érosions externes. En dehors de ces cas dont l'origine est liée à des érosions externes, il existe très peu de cas recensés/observés de déstabilisation de talus côté zone protégée en crue ou côté cours d'eau à la décrue. Les remblais des digues torrentielles sont constitués généralement de matériaux grossiers à très grossiers notamment en bordure de torrent (avec un D_{max} pluri-décimétrique à métrique). Dans ce cas, l'angle de frottement est élevé et le matériau plutôt perméable ce qui lui confère une bonne résistance mécanique. Le risque d'instabilité par grand glissement devrait donc être faible. Pourtant bien souvent la stabilité des digues de torrent n'est pas confirmée par les calculs géotechniques lors de leurs diagnostics, ce qui n'est pas corroboré par les analyses comportementales des ouvrages et l'accidentologie. Quelques retours d'expérience sur l'utilisation d'appareils spécifiques de grandes dimensions (boîte de cisaillement...) tendent à mettre en évidence que les hypothèses géotechniques retenues sont parfois trop pessimistes pour des sols grossiers. L'emploi de ces essais plus coûteux peut paraître paradoxal si l'objectif est de proportionner le contenu des études pour des petits ouvrages, mais dans ce cas mieux vaut avoir recours à des méthodes de reconnaissances et d'investigations relativement simples (sondages à la pelle, courbe granulométrique...) et estimer les caractéristiques mécaniques à dire d'expert, plutôt que de dépenser des milliers d'euros dans des essais inadaptés, aux résultats douteux s'ils sont mal interprétés.

Perspectives : Recensement des événements et des modes de défaillances des digues torrentielles

Une analyse accidentologique [1] a été réalisée dans le cadre de l'étude de danger du torrent de La Salle [3]. À partir de la base de données des services de Restauration des Terrains en Montagne (ONF-RTM) établie sur 11 départements alpins et pyrénéens, cette étude recensait en 2011, 1481 événements ayant provoqué des désordres aux digues sur une période de 300 ans.

Le nombre de surverses recensé reste faible (49) tout comme le nombre d'événements par affouillements de digues (70). Le nombre d'événements avec des digues partiellement (543) ou "totalement" détruites (819) est quant-à-lui relativement important. Dans ce total, il est probable qu'un très grand nombre de défaillances ait été provoqué par érosion externe, mais le mécanisme de détérioration est rarement indiqué comme critère descriptif lors du relevé des événements.

Pour pallier ce manque de données accidentologiques bien documentées, nous proposons d'établir une fiche descriptive pour recenser les événements ayant généré une défaillance/rupture des systèmes d'endiguement torrentiels, afin d'engager en 2024 une enquête collaborative auprès des gestionnaires de digues torrentielles, bureaux d'études, services de l'État et autres organismes travaillant sur les systèmes d'endiguements torrentiels.

Conclusion

Les défaillances et ruptures de digues par érosions externes sont prépondérantes en contexte torrentiel, notamment par érosions latérales et affouillements. Les érosions externes constituent aussi souvent le mécanisme initiateur d'autres mécanismes : instabilité de talus côté torrent, effondrement, rupture brutale de structure rigide...

L'analyse de risque devrait donc se concentrer sur ce mode de défaillance qui reste difficile à évaluer étant donné la complexité des mécanismes en jeu, l'hétérogénéité des ouvrages et le caractère aléatoire de certains phénomènes qui sont à l'origine de ces érosions externes.

L'article 8 de l'arrêté du 7 avril 2017 (modifié le 30 septembre 2019) prévoit en effet que : « Le contenu de l'étude de dangers est adapté et proportionné à la complexité du système d'endiguement (...) et à l'importance des enjeux pour la sécurité des personnes et des biens ». L'adaptation de contenu des études de danger et de l'analyse de risque au contexte torrentiel est maintenant généralement mise en œuvre (ou devrait l'être) en suivant une démarche multi-scénarios, mais la proportionnalité du contenu des études l'est beaucoup moins.

Pour pallier au manque de données sur l'accidentologie des digues torrentielles, nous proposons d'engager en 2024 un inventaire des événements ayant provoqué une défaillance/rupture de digue, en essayant dans la mesure du possible de déterminer la ou les cause(s) exacte(s) qui l'ont initiée. L'analyse de ces données permettra à terme de fournir une synthèse statistique spécifique au contexte torrentiel sur les modes de défaillance et d'améliorer les connaissances sur les configurations les plus propices à chacun d'entre eux, sur laquelle pourront s'appuyer les bureaux d'études en charge de l'élaboration des études de danger pour mieux adapter et proportionner le contenu de leurs études.

Références

- [1] Boncompain I. *et al.* (2011). Accidentologie des ouvrages hydrauliques RTM & Retours d'expériences – ONF-Direction technique RTM.
- [2] Gschnitzer T., Gems B., Mazzorana B., Aufleger M. (2017). Towards a robust assessment of bridge clogging processes in flood risk management. *Geomorphology* 279, p. 128-140. ISSN : 0169555X. DOI : 10.1016/j.geomorph.2016.11.002.
- [3] INRAE – ONF-RTM (2011). Etude de dangers des digues du torrent de La Salle – Décembre 2011.
- [4] Kuss D., Quefféléan Y., Carladous S., Martin R. (2022). EVOFOND : un modèle 1D pour la simulation des processus d'érosion et de dépôt survenant au cours de crues torrentielles intenses - Colloque TSMR – CFBR « Transport sédimentaire : rivières & barrages réservoirs », Saclay, du 15 au 17 mars 2022.
- [5] Lange D., Bezzola G. (2006). Schwemmholz - Probleme und Lösungsansätze [Driftwood - Problems and solutions]. Rapp. tech. 188. 125p. ISSN 0374-0056. Versuchsanstalt für Wasserbau Hydrologie und Glaziologie der Eidgenössischen Technischen Hochschule (VAW) Zürich. URL: <https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/baug/vaw/vaw-dam/documents/das-institut/mitteilungen/2000-2009/188.pdf>.
- [6] Mazzorana, B., Comiti F., Volcan C., Scherer C. (mar. 2011a). Determining flood hazard patterns through a combined stochastic–deterministic approach. *Natural Hazards* 59.1. Publisher: Springer Nature, p. 301-316. DOI : 10.1007/s11069-011-9755-2.

- [7] MTECT - DGPR (2023). Guide méthodologique pour l'élaboration des plans de prévention des risques d'inondation des cours d'eau torrentiels.
- [8] Piton G., Carladou S., Tacnet J.M. (2022). Caractérisation des sous-scénarios de crues et des probabilités conditionnelles associées - Application à la problématique des crues torrentielles : approche et cas d'étude. Commissariat général au développement durable (CGDD).
- [9] Queffélec Y., Carladou S., Piton G., Kuss D., Fouquet M., Tourment R. (2019). Spécificités des systèmes d'endiguement et de l'analyse de risque en contexte torrentiel - In : Proc. of the Conf. Dignes Maritimes et Fluviales de Protection contre les Inondations.
- [10] Quiniou M., Piton G. (2022). Embâcles : concilier gestion des risques et qualité des milieux. Guide de diagnostic et de recommandations. [Rapport de recherche] ISL Ingénierie; INRAE. pp.135. hal-03621373 <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03621373>.
- [11] Ruiz-Villanueva V., Blade E., Sanchez-Juny M., Marti-Cardona B., Diez-Herrero A., Bodoque J.M. (2014c). Two-dimensional numerical modeling of wood transport. *Journal of Hydroinformatics* 16.5, p. 1077-1096. ISSN : 1464-7141, 1465-1734. DOI : 10.2166/hydro.2014.026.
- [12] Sogreah (1971). Les affouillements et la protection des berges dans les coudes des rivières à fond mobile. Notice STC.ER.VN n°90-2 (Nov. 1990).
- [13] Tourment R., Peyras L., Bambara G., Beullac B., Casteigts C., *et al.* (2013). Digsure : une méthode et un outil SIG d'aide au diagnostic et à la gestion des digues fluviales. Dignes maritimes et fluviales de protection contre les submersions - 2ème colloque national - Dignes2013, Jun 2013, Aix-en-Provence, France. pp.122-128. fhal-01141497.
- [14] Tourment R., Beullac B. (2019). Inondations. Analyse de risque des systèmes de protection : Application aux études de dangers. 462 pages - Édition Lavoisier.